

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ФЕЙК»**ESSENTIAL CHARACTERIZATION OF THE CONCEPT OF «FAKE»**

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
студент,
Волгоградский государственный университет.

NEMKINA ANASTASIA GENNADYEVNA,
student,
Volgograd State University.

В данной статье рассматривается сущность «фейка». Проанализировано содержание законодательства, нормы которого регулируют данную сферу. Выделены подходы исследователей из различных отраслей науки к пониманию сущности термина «фейк» и разновидностям его проявлений. Приведена классификация фейков по различным критериям. Приведены аргументы, подтверждающие необходимость выделения вида недостоверной информации. Отмечены каналы распространения фейков и слухов. В результате выявлены общие и отличительные черты «фейков» и «слухов», как разновидностей «порочащих сведений» по смыслу ст. 152 ГК РФ.

This article examines the essence of the "fake". The content of the legislation, the norms of which regulate this area, is analyzed. The approaches of researchers from various branches of science to understanding the essence of the term "fake" and the varieties of its manifestations are highlighted. The classification of fakes according to various criteria is given. The arguments confirming the need to identify the types of unreliable information are presented. The channels for spreading fakes and rumors are marked. As a result, the common and distinctive features of "fakes" and "rumors" as varieties of "defamatory information" within the meaning of Article 152 of the Civil Code of the Russian Federation are revealed.

Ключевые слова: *фейк, слухи, недостоверная информация, порочащие сведения, свобода слова.*

Key words: *fake, rumor, inaccurate information, defamatory information, freedom of speech.*

В настоящее время законодатель в статье 152 Гражданского кодекса РФ [6] (далее – ГК РФ) не делает различий между ответственностью за фейки, слухи и другую недостоверную информацию. Однако указанная норма гарантирует гражданам право требовать через суд опровержения сведений, порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию (далее – «порочащие сведения»), если распространивший такие сведения не сможет доказать, что они соответствуют действительности.

Как верно отметил А.П. Анисимов, 152 ГК РФ закрепляет положения, позволяющие восстановить право, нарушенное вследствие распространения «порочащей личност информации» [1, с. 106].

В тоже время, в иных трудах А.П. Анисимов также отмечал, что норма ст.152 ГК РФ позволяет обеспечить также восстановление права в части опровержения «недостоверной информации» [2, с. 161]. Иными словами, следует различать «порочащую» и «недостоверную» информацию.

Честь – это социально одобряемая и признаваемая оценка моральных качеств и других свойств человека, которая определяет его статус в обществе и указывает на степень уважения к нему со стороны окружающих. Честь является показателем общественного признания достоинств индивида. Иными словами, честь – это то, как общество видит и оценивает человека, его моральные и другие качества (социальное суждение о человеке) [3, с. 66].

Достоинство – это самооценка человеком своих моральных и интеллектуальных качеств, которая основывается на оценке его качеств окружающими. Это внутреннее осознание своей значимости и ценности [4, с. 77].

Деловая репутация – это общественная оценка, которую человек или организация получают в результате своей деятельности. Это общее мнение о качестве товаров и услуг, предоставляемых организацией, о ее надежности и профессионализме сотрудников [14, с. 60].

Между тем, на сегодняшний день остаётся неоднозначным вопрос об отнесении фейков и слухов в понятие «порочащие сведения». Согласно Определению Конституционного суда по делу №13-О [12], порочащими сведениями считаются данные, которые включают заявления о нарушении закона, свершении бесчестного действия, неподобающем поведении, нечестности в производственной и коммерческой деятельности, нарушении бизнес-этики или общепринятых деловых обычаев, что умаляет уважение, почет или деловую репутацию человека в обществе.

Порочащими сведениями признаются также недостоверные данные, предоставленные от имени работодателя относительно дисциплинарного нарушения и последующего наказания работника за это нарушение [13].

Согласно определению Конституционного суда РФ по делу №195-О-О, под распространением информации, которая задевает честь, порочит достоинство и деловую репутацию, подразумеваются различные способы ее обнародования, включая публикацию в печатных изданиях, трансляцию по радио и телевидению, размещение в интернете, упоминание в служебных отзывах, публичных заявлениях [11].

Следует отметить, что законодатель в ст. 152 ГК РФ не раскрывает случаи, которые подпадают под категорию «порочащие сведения». Такой подход сложно критиковать, поскольку способов и форм распространений порочащей информации множество, и формировать какой-либо перечень в данном случае не представляется целесообразным.

Обычно, конкретизация подобных широких понятий происходит в ходе формирования правоприменительной практики. Однако, как мы видим, Конституционный суд, имеющий возможность придать обязательность данному им в ходе рассмотрения дела толкованию, отстранился от группировки разновидностей способов распространения порочащей информации, ограничившись лишь рядом конкретных примеров.

В связи с тем, ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике рассматриваемый вопрос не разрешен в достаточной степени, поэтому представляется целесообразным обратиться к научным исследованиям. При этом для лучшего понимания сущности исследуемых категорий, таких как «фейк», «слухи», и т.п., необходимо изучать не только правовые исследования, но и труды в сфере психологии, социологии, журналистики, философии. Более того, научные исследования позволяют осмыслить не только сущность, но и демонстрируют подходы к квалификации рассматриваемых явлений, исходя из их типологии.

Термин «фейк» определяется как новостная информация, которая может быть полностью или частично вымышленной, и подается в СМИ, как настоящие журналистские материалы. Часто такие новости имеют юмористический или сатирический характер и создаются с целью привлечения внимания к важным общественным проблемам или тенденциям. Отметим, что фейки представляют собой своего рода инструмент «информационной войны» и

служат для того, чтобы посеять сомнения в обществе, а также убедить аудиторию в правдивости представленной информации [15 с. 91-92].

В связи с актуальностью «фейка» как явления, многие отечественные и зарубежные исследователи проявляют научный интерес к данной категории.

Е.В. Васьковский предлагает следующее определение «фейка». Фейк – это преднамеренно измененная или искаженная новость, событие или статья, написанная журналистами, которая содержит неправдивую или измененную информацию, используется для дискриминации определенного человека или группы людей в глазах общественности [5, с. 61].

О.Е. Головацкая определяет «фейк» как «информационную мистификацию или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того, чтобы получить финансовую или политическую выгоду» [7, с. 139].

М.О. Зырянова предлагает классификацию фейков, включающую следующие типы:

- 1) фольклорные, народные, типовые или универсальные фейки;
- 2) симметричные фейки;
- 3) интерпретационные фейки;
- 4) дополнительные фейки;
- 5) конспирологические фейки [8, с. 126].

Фольклорные, народные, типовые или универсальные фейки – это ложные сообщения, которые основаны на народных мифах, легендах или общепринятых представлениях. Они могут быть распространены устно или через социальные сети.

Симметричные фейки – это ответные фейки, созданные для противодействия первому фейку. Они могут содержать противоположную информацию или иронизировать над первым фейком.

Интерпретационные фейки – это фейки, которые искажают факты или события, чтобы поддержать определенную идеологию или точку зрения. Они могут быть сложными и требуют дополнительных знаний для их распознавания.

Дополнительные фейки – это фейки, которые добавляют новую информацию к реальным событиям или людям. Они могут быть созданы для усиления эмоционального воздействия на аудиторию.

Конспирологические фейки – это фейки, которые утверждают, что за событиями или явлениями стоят скрытые силы или организации. Они могут быть сложными и требуют дополнительных знаний для их распознавания [10, с. 86].

Далее рассмотрим понятие и типологию слухов.

Слух – это неподтвержденное сообщение, передаваемое одним или несколькими людьми. Эти неподтвержденные сообщения обычно связаны с важными для определенной группы или индивида явлениями и включают аспекты, затрагивающие их существенные потребности и интересы. Основным мотивом для восприятия и передачи услышанного (распространения слухов) является ожидание удовлетворения потребности в информации.

Типология слухов основывается на двух ключевых параметрах: информативности и эмоциональности. Первый параметр оценивает степень достоверности слуха, то есть его соответствие действительности, в то время как второй – определяет характер эмоциональной реакции, которую слух вызывает у аудитории – желание, страх или ненависть. Вторым параметром, отражающим субъективное восприятие людей, играет ключевую роль в определении типа слуха.

В зависимости от степени достоверности, слухи можно условно разделить на несколько категорий, основываясь на их информативности: 1) совершенно ложные слухи; 2) слухи с зерном правды; 3) правдивые слухи.

Отметим, что слухи в отличие от фейков могут быть как правдивыми, так и не правдивыми. Следовательно, необходимо различать понятия слухов и фейков. Кроме того, и слухи, и фейки могут не носить порочащий характер. Тем самым, рассматриваемые понятия не всегда могут быть квалифицированы по статье 152 ГК РФ.

В этой связи И.А. Иванчак высказывает мнение о том, что законодателю следует разделить понятия «недостоверной информации» и «порочащей информации». Также законодателю необходимо выделить виды недостоверной информации, куда будут входить: фейки и неправдивые слухи [9, с. 88]. С данным мнением мы полностью солидарны по следующим основаниям.

Во-первых, несомненно, следует отметить значимость разграничения понятий «недостоверной информации» и «порочащей информации» в сфере законодательства. Подобное разделение позволяет судам применять ст.152 ГК РФ с должной точностью, учитывая различный характер правовых последствий, связанных с данными категориями информации.

Во-вторых, представляет собой первостепенное значение выделений видов недостоверной информации, таких как фейки и неправдивые слухи. Это обеспечивает основания для более точной квалификации обстоятельств при судебных разбирательствах, связанных с защитой чести и достоинства, униженных распространением порочащей информации.

Такие дифференцированные подходы к пониманию и регулированию недостоверной информации будут содействовать судам в правильном применении нормативных положений, позволяя судам эффективно рассматривать и решать дела в соответствии с принципами справедливости и законности, заложенными в Конституции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире слухи и фейки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они могут быть распространены через различные каналы связи, телевидение, включая социальные сети, мессенджеры и СМИ.

Несмотря на то, что фейки и слухи имеют схожие черты, необходимо разграничивать эти понятия. В частности потому, что «фейк» – это всегда информация, не соответствующая действительности, в то время как слухи могут быть достоверны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов А.П., Рыженков, А.Я., Чаркин А.С. Гражданское право России Общая часть. М.: Юрайт, 2023. 435 с.
2. Анисимов А.П., Рыженков, А.Я., Чаркин А.С. Гражданское право России. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. 376 с.
3. Беленков Р.А. Гражданское право: Ч. 1. М.: Огни, 2021. 160 с.
4. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. Изд. 2-е, доп., перераб. М.: Юристъ, 2004. 367 с.
5. Васьковский Е.В. Задачи по русскому гражданскому праву. Задачи по гражданскому процессу. М.: Ленанд, 2022. 76 с.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая (с изм. от 24.07.2023) // Российская газета. 1994. №238. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/f444e7484be1c31430180d37f8c914d94ae4c014.
7. Головацкая О.Е. Значение и происхождение термина «Fake news» // Коммуникология. 2019. Т. 7. №. 2. С. 139-152.
8. Зырянова М.О. К вопросу о классификации фейковой информации в период пандемии коронавируса // Logos et Praxis. 2021. №2. С. 124-131.
9. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации. Особенная часть. М.: Статут, 2014. 159 с.

10. Крынжина М.Д., Дедочева А.А. Медиа в эпоху «постправды»: о понятиях «лженаука», «конспирология» и «фейк» // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2023. №2 (49). С. 84-89.

11. Определение Конституционного суда РФ от 20 марта 2007 года № 195-О-О. URL: <https://www.consultant.ru>

12. Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2014 г. № 13-О. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46845.

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 июля 2023 г. № 44-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452859.

14. Сафаров А.К. К вопросу о соотношении понятий «Честь» и «Достоинство» // Вестник Московского университета МВД России. 2013. №1. С. 58-61.

15. Суходолов А.П. Феномен «Фейковых новостей» в современном медиапространстве // Евразийское сотрудничество: гуманитарные аспекты. 2017. №1. С. 87-106.

© Немкина А.Г., 2024.